

Yangi o'zbek kitobxoni bilan abadiy qolgan Xudoyberdi To'xtaboyev

Muhlisa Mo'minova Farxod qizi
Jizzax viloyati, Jizzax shahar
8-umumiy o'rta ta'lim maktabi
9-sinf o'quvchisi

Atoqli yozuvchimiz, mehribon ustoz, samimiy va kamtarin inson Xudoyberdi To'xtaboyevning yorqin xotirasi o'zbek xalqining qalblarida hamisha saqlanib qoladi.

Sh. M. Mirziyoyev

Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib,
Yashab, umr ko'rib o'tguvchilar bor;
Ko'z ochib-yumguncha o'tgan dam qimmat,
Bir lahza mazmuni bir butun bahor.

Biz odatda bolalik so'ziga beg'ubor so'zini qo'shib ishlatamiz. Ko'pincha bu so'zlarni ayri-ayri tasavvur ham qila olmaymiz. Beg'ubor bolalik deymiz, beixtiyor. Darhaqiqat, inson umrining eng tiniq va musaffo fasli ham ayni shu davrga to'g'ri keladi. Shuning uchun bo'lsa kerak bolalik xotiralari odamni bir umr tark etmaydi, hech qachon esidan chiqmaydi. Ehtimol, bunga ham shu beg'uborlik sababchidir...

Xudoyberdi To'xtaboyev o'zining beg'ubor bolaligini shunday eslaydi: "Men 1932-yilning 17-dekabrda Farg'ona viloyatidagi Katta Tagob qishlog'ida tug'ilgan ekanman. Mening tarbiyam bobom Erkavoy, enam Robiyabibilarning ixtiyorida bo'lgan. Ruhim, xulq-u axloqim va xarakterimda neki bo'lsa, bog'bon bobom, ertakchi enam tufayli shakllangan.

O'smirlik davrlarim ikkinchi jahon urushiga to'g'ri kelgan. 14 yil davomida 300 dan ortiq fel'yeton yozdim. Yo'q, baribir, ulardan ko'nglim to'lmadi. Bostirib kelayotgan tankka qarshi roqatga (cho'zma)ga kesak solib otganimiz bilan ta'sir qilmaganidek, jamiyatdagi illatlarga qaratilgan fel'yetonlarimning ha hech ta'siri bo'lmayotgandek edi. "Ruhi dunyosi pok bo'lgan, tarbiyaga quloq soladigan, savob va gunohni bilishga intilayotgan, ruhim

go`zalikka talpinayotgan bolalar dunyosida ishlasam qalay bo`larkan”, deb o`ylay boshladim va shunday qaror qabul qildim.

Xudoyberdi To`xtaboyev o`zi ta`kidlaganidek, butun ijodiy salohiyatini bolalar, o`smirlar dunyosini sharh etishga, ularning ma`naviy olamini boyitishga xizmat qiladigan asarlar yaratishga baxsh etdi.

Shu o`rinda bir rivoyat yodimga tushdi. Bir musofit yurt kezib, bir mamlakatga borib qolibdi. U dastlab bozorini tomosha qilibdi keyin mozorin. Mozorda qabrtoshlaridagi yozuvlarga ko`zi tushibdi. Bir qabristonda “U 40 yil umr ko`rdi, 20 yil yashadi”, kiyingisida “U 70 yil umr ko`rdi, 35 yil yashadi” deb yozilgan ekan. Musofir hayron qolib, mozor xizmatchisidan so`rabdi: “Birodar, bu yozuvlar siri nimada, men tushubmadim”. Shunda xizmatchi: “Bu inson esa 70 yil umr ko`rgan bo`lsa-da, faqatgina 35 yilini xayrli va yaxshi ishlar uchun sarflagan. Hammamiz Alloh bergan umrni ko`ramiz, lekin o`zimizdan yaxshi nom qoldiradigan savob ishlarni umrimiz davomida qilib qolishga shoshilmaymiz. Zero bizdan yaxshilik qoladi”. Musofir hayron qolibdi va qolgan umrini faqat ezgu va yaxshi amallar qilishga sarflabdi.

Men esa Xudoyberdi To`xtaboyevni 88 yil umr ko`rdi va 88 yil yashadi deb ayta olaman.

Xudoyberdi To`xtaboyev ... Bu ismni eshitganimda ko`z o`ngimda ko`zlaridan bolalarcha nur yog`ilib turganotashin qalb egasi, yualarida mehr - muruvvat balq urib turgan, jannati inson keladi.

Adib umri davomida o`zining bolalar uchun yozgan asarlari bilan qalblarimizdan joy oldi, Juda ko`plab tarbiyaviy asarlar yaratdi. Adibning “Shirin qovunlar malakatida” asari momosi Robiyabibining ertaklari asosida yaralgan. Bu asardagi bosh qahramon Albar o`zining qiziqarli sarguzashtlari bilan asarni boyitgan. Voqealar Akbarning shirin qovunlar malakatiga tushib qolishi bilan boshlanadi, Asar o`zining ijobiy va salbiy qahramonlari, Handalak shahri aholisining turmush tarsi va qovunlari bilan qiziqarli. Akbar u yerda ustoz Dar Daraja bilan o`n ikki xil illatdan yaralgan Sehrgar Iblis bilan jang qiladi.

“Besh bolali yigitcha” romanida Xudoyberdi To`xtaboyevning o`smirlik yillari ta`sirlanadi. Onasidan ayrilgan, otasi frontga ketgan, besh ukasi bilan “Bolalar uyi”dan ham qochib ketgan Orifning hayoti chindan ham qayg`uli. U ne – ne azoblarini ko`rmadi. Toshkentdan Qo`qongacha piyoda yuradi, och – nohor ishlab kun ko`radi va hayot uchun kurashadi.

Xudoyberdi To`xtaboyevning asarlari ajoyib, tarbiyaga boy, ma`noga to`la. Adibning asarlari go`tyoki hayot falsafasiga o`xshaydi, bizni tarbiyalaydi.

Men adibning hayoti va ijodi bilan tanishalar ekanman unga bo`lgan hurmatim va mehrim yanada ortdi. Televizordagi bir ko`rsatuvda “Men hayotimni bolalarsiz tasavvur qila

olmayman” degan soʻzlarini eshitib qolganman. Demak, Xudoyberdi Toʻxtaboyevning qalbi bolalarcha begʻubordir.

Esimda... 5 – sinf edim. Maktabimizda “Kitob marafoni” boʻlib oʻtdi. Sinf rahbarimiz ertaga ota – onamiz bilan maktab kutubxonasini boyitish uchun kitob sotib olishimizni taʼkidladilar. Men bu marafon nima ekanligini va qanday oʻtishiga qiziqib qoldim va ertasi kuni onajonimni yetaklab kelib, kitob olib berishlarini soʻradim. Maktabimizga shu qadar koʻp kitob kelgan ediki, koʻzim qamashib ketdi. Qoʻlim ostida turgan kitob eʼtiborimni tortdi. Shu sababli aynan shu kitobni sotib oldim. Uni shunchalik oʻqigim keldiki, hattoki maktab kutubxonasiga topshirmasdan oldin oʻqib tugatdim. Bu kitob Xudoyberdi Toʻxtaboyevning “Sariq devni minib” asari edi. Bu asarda Hoshimjon oʻzi topib olgan sehrli qalpoqcha bilan turli xil sarguzashtlarni boshidan oʻtkazadi. Ammo asar oxirida Hoshimjon shuni anglab yetadiki, hamma narsa ham sehr bilan amalga oshavermaydi. Insonda bilim boʻlsagina oʻz maqsadlariga erisha oladi. Bilimni sehr bilan paydo qilib boʻlmaydi.

Xorijiy kitobxonlar orasida ham bu asar juda mashhur “Sariq devni minib” asarning jahon tillariga tarjima qilinishiga sabab 1971 – yil Italiyaning Rim shahrida boʻlib oʻtgan jahon bolalar yozuvchilarining kengashiga Janni Rodarining shu asar haqida aytgan iliq gaplari edi. “Menga tanishish va tarjimaga tavsiya etish uchun taqdim etilgan yozuvchilar orasida Xudoyberdi Toʻxtaboyevning “Sariq devni minib” nomli asari yumorga boy boʻlganligi va fantaziyasi benihoyat keng boʻlgabligi sababli maʼqul boʻldi. Ushbu yumor va fantaziyadan italyan bolalari ham bahra olsin, deb men ushbu asardan bir bob tarjima qilib berdim” .

Baʼzan oʻylab qolaman. Agar mening ham sehrli qalpoqcham boʻlganida nima qilar edim? Faqat va faqat ezgu ishlar. Dangasa, oʻqimaydigan, ota – onasiga baʼzan , ustozlariga boʻysunmaydigan tengdoshlarimni toʻgʻri yoʻlga boshlardim, qiynalgan bolalarga yordam berardim, qiynalgan bolalarga yordam berardim, oramizda turli xil kasalliklardan aziyat chekayotgan bolalar boʻlmasin derdim. Axir ularning ham biz kabi begʻubor bolaligini baxtli oʻtkazishga haqqi bor-ku. Kutubxonalarda doim doim bolalar talashub, zavq bilan kitob oʻqisin derdim...

Xudoyberdi Toʻxtaboyev oʻz umrini faqat bolalar dunyosi uchun sarfladi. Hozir bu asarlardan hamma zavq oladi va bobomizga mingdan ming tashakkurlar aytadi, deb oʻylayman.

Toʻgʻri, hozir bobomiz oramizda yoʻq. Ammo yaxshi insonlar hech qachon oʻlmaydi va unutilmaydi. Bobomiz ham yaxshilarning yaxshisidir. U oʻz asarlarida bizga quvonch bagʻishlab, oʻgit aytib, nasihatlar berib yashaydi. Necha asrlar davomida Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulugʻbek kabi buyuk allomalarni oʻzbek xalqi unutmaganidek, Xudoyberdi Toʻxtaboyevni ham yangi oʻzbek kitobxonlari abadiy qalblarida saqlaydi.

Men yosh ijodkorman, adabiyot adabiyot shaydosiman. Orzularim ko`p. Xudoyberdi to`xtaboyev (ustozim) kabi bolalar qalbini zabt etuvchi asarlar yaratsam deyman. Bu oliy maqsadim yo`lida ustozim tuhlari men bilan yelkadosh bo`ladi deb umid qilaman.

Hozirdan ijodimni yanada rivojlantirishga tinmay harakat qilaman. Maqolalarim, she`rlarim viloyatimizning gazeta va jurnallarida tez – tez chop etiladi. Noyabr oyida yurtdoshimiz davlat arbobi, Benazir ijodkor sharof Rashidov tavalludiga bag`ishlangan.

“Xalq farzandi” nomli maqolam shahrimiz gazetasida chop etildi. Dekabr oyida esa Xudoyverdi To`xtaboyev tavalludiga bag`ishlangan maqolam ham chop etilsa, ijodimni yanada boyitadi.

5 – sinfida o`qiyotgan singlim bor. U k`proq ertak kitoblar o`qishni yaxshi ko`radi, lekin u men yozayotgan inshoni ko`rib. Xudoyberdi To`xtaboyev ning “Sariq devni minib” asarini sovg`a qildim va shunda Xudoyberdi To`xtaboyevning kitoblarini sevib o`quvchi kitobxon soni yana bittaga ortganiga guvoh bo`ldim.

Ustozim, yo`limdagi oftobim! Siz abadiy jajji qalblardasiz. Mening barcha satrlarim tavallud ayyoomingizga tuhfa bo`lsin. Sizning kitoblaringiz esa yildan yilga yangi kitobxonlar qalbidan joy olaveradi.

Umrlar bo`ladiki, tirigidan o`likdir,

Umrlar bo`ladiki, mangulikka tirikdir

ADABIYOTLAR:

1. X. To`xtaboyevning “Sariq devni minib” asari.
2. X. To`xtaboyevning “Shirin qovunlar mamlakati” asari.
3. X. To`xtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asari.
4. X. To`xtaboyevning “Sariq devni o`limi” asari.
5. <https://aroblar.uz/uz/people/tukhtabaev-khudajberdy>